

OSIYONING QADIMGI AHOLISI HAQIDA ERON AHAMONIYLAR
QOYATOSH BITIKLARI

Primova Saodat

*Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tarix
mamlakatlar va mintaqalar yo'nalishi 1-kurs talabasi*

Annotatsiya: Maqolada ahomoniylar davlatidan saqlanib qolingan yozuvlar, ulardagi Osiyo mamlakatlarida haqidagi ma'lumotlarni tahlil etiladi.

Kalit so'zlar: Ahomoniylar, Behistun, O'rta Osiyo, yozuv

Qadimgi Eronning ahmoniylar davri turli xil yozma manbalar bilan kengroq hujjatlashtirilgan. Bular shohlar yozuvlari, tarixiy yilnomalar, qonunchilik farmoyishlari, shohlarning farmonlari va satraplarning farmoyishlari, raiyatning viloyat hokimlariga yozilgan shikoyatlari, eronlik yuqori amaldorlarning shaxsiy xatlari, mulklarni boshqarish yuzasidan ko'rsatmalar, soliqlarni yig'ish va qullarga munosabat, soliqlarni to'laganlik haqida kvitansiya (patta), harbiy majburiyatlarni o'taganlik haqida hujjatlar, sud jarayoni bayonnomalari, nikoh shartnomalari, arenda shartnomalari, qarzdorlik tilxatlari, diniy va ilmiy asarlar, adabiy qissalar va boshqalar.

Turli xil tillarda yozilgan bu matnlar Eron davlati aholisining tarixiy voqealar jarayonini, iqtisodiy va ijtimoiy tarixini o'rganish, madaniy hayoti, kundalik hayot tarzi, turmushi va urf-odatlarini o'rganishda katta imkoniyat beradi. Ahmoniylar epigrafik mixxat yozuvlarining deyarli barchasi qadimgi fors, elam va akkad tillarida yozilgan. Ular tarixiy voqealarning qimmatli guvohligi ekanidan tashqari turli tillardagi ijtimoiy leksikani taqqoslashga yordam beradi. Muhim savdo yo'llaridan, shohlarning qabrlari, saroylarning devorlari va ustunlaridan yoki metal buyumlardan, quro'llar va tosh vazalardan va muhrlardan topilgan juda ko'plab yozuvlar nashr qilindi. Ba'zi yozuvlar saroy poydevorlaridan topilgan, bular quruvchilar tomonidan qurilish jarayonida yotqizilgan.

Qadimgi fors yozuvlarining ko'pchiligi Eron, Elam va Midiyadan topilgan. Ulardan eng kattasi – bu Behistun yozuvlaridir. Bu yozuv Kambiz hukmronligining oxirlaridagi voqealarni va Doro I podsholigining birinchi yillaridagi tarixiy voqealarni o'zida aks ettirgan. Behistun yozuvi Kirmonshohdan sharqda 30 km masofadagi Bobil bilan Ekbatanni bir-biriga bog'laydigan karvon yo'li ustidan topilgan. Bu karvon yo'li baqtriya-hind chegaralarigacha davom etgan. Yozuv 105 m balandlikda tik tog' qoyasiga yozilgan. Yozuvning umumiy balandligi 7,80 m, eni 22 m. Yozuv markazida beshta ustunli qadimgi fors varianti, ularning dastlabki to'rttasi eniga 2 m dan kam bo'lmagan joyni egallaydi, balandligi 4 m keladi. Jami qadimgi eron matni 515 qator, fors matni ustida balandligi 3 m va eni 5,48 m keladigan relyef (bo'rtma tasvir) lavhas bor. Unda Doron o'zini podsho qilib ko'rsatadi va unga bo'ysingan shohlar ustidan qozongan zafarini ko'z-ko'z qladi. Relyefdan o'ngda dastlabki elam variantining o'chirilgan tik qatorlari bo'lib, relyefni kengaytirish maqsadida yozuvni qoyaga yozganlar tomonidan o'chirilgan bo'lgan. Har bir qator balandligi 2,10 m. bo'lib, eniga 1,5 m. dir. Elam matni 323 qatorni tashkil qiladi.

Fors variantidan o'ng tomonda, ancha keyingi uchta ustun xat mavjud bo'lib, u dastlabki elam variantining nusxasidir va birinchi to'rt ustunli fors matniga mos tushadi. Har ikkala variantda 650 qator elam yozuvi bor. Relyefdan chapda akkad varianti bo'lib, eni 3,23 m. dan 4,36 m gacha va balandligi 3,16 m. dan 3,37 m. gacha, 141 uzun qatorli yozuvdir. Bundan tashqari 11 kichik yozuvlar bo'lib, ular bo'rtma tasvirlar yaqiniga yozilgan. 1963-64yillarda Tehronda o'sha vaqtdagi G'arbiy Germaniya arxeologiya instituti ekspeditsiyasi yozuvlarni sinchiklab o'rganib, relyefni rasmga olgan. Doro I ning boshqa bir yozuvi Persepoldan shimoldagi Naqshi Rostamda yozilgan. Ahmoniylar shohlari qabrlariga kirishda, qoyaga mixxat xatida Doro I ning qadimgi eron, elam va akkad yozuvlaridagi xatlari yozilgan.

Yozuvning birinchi qismida Buyuk Doro o'zining nasl-nasabi va ajdodlarini keltirib o'tadi. Quyidagi yozuvlar esa uning keltirib o'tgan so'zlarining aniq tarjima nusxasi bo'lib, uning oilasidagi ajdodlarining ketma ketligini aytadi. U shuningdek

Shohlar avlodidan ekanligi va Ahuramazda inom etgan davlatning 9-hukmdori ekanligini bayon qiladi. Eron shohlarining Zardushtiylik diniga boʻlgan katta etiborini etiborga olish lozim.

Shoh Doro aytadi: Mening otam Histas [Vishtaspa]; Histasning otasi Arsames [Arshama] edi; Arsamesning otasi Ariaramnes [Ariyaramna] edi; Ariaramnesning otasi Teispes [Cišpiš] edi; Teipesning otasi Axamenes [Haxâmanish] edi. Shoh Doro aytadi: Shuning uchun bizni Ahamoniylar deb atashgan; Qadim zamonlardan beri biz olijanob edik; Qadim zamonlardan beri bizning sulolamiz shoh boʻlib kelgan. Shoh Doro aytadi: Mening sulolamdan sakkiz nafari mendan oldin podshoh boʻlgan; Men toʻqqizinchisiman. Biz ketma-ket toʻqqizta shoh boʻldik.

Shoh Doro aytadi: Bular menga tobe boʻlgan davlatlardir va Axuramazdaning inoyati bilan men ularning shohi boʻldim: Fors [Pârsa], Elam [Ûvja], Bobil [Bâbiruš], Ossuriya [Athura], Arabiston [Arabaya], Misr [Mudraya], dengiz boʻyidagi mamlakatlar [Tyaiy Drayahyâ], Lidiya [Sparda], yunonlar [Yauna (Ionia)], Midiya [Mâda], Armaniston [Armina], Kapadokiya [Katpatuka], Parfiya [Partava], Drangiana [Zraka], Aria [Haraiva], Xorasmiya [Uvârazmîy], Baqtriya [Bâxtriš], Soʻgʻd [Suguda], Gandhara [Gadâra], Skifiya [Saka], Sattagydia [Thataguš], Arachosia [Harauvatiška] va; jami yigirma uchta yer.

Unda shoh shajarasi va Eronga tobe mamlakatlar roʻyxati hamda etnik va huquqiy asoslari bitilgan boʻlib, Doro I ning mamlakatni idora qilishda undan foydalangan. U yerda Doro I ning aksi tushirilgan relef ham bor. Kserksning yozuvi ham saqlanib qolgan. Doro I va Kserksning Persepol va Suzadagi yozuvlari muhim ahamiyatga ega. Shularning muhimlaridan biri, Persepolda Doro yozuvi bilan oltin va kumushga yozilgan garov xatlaridir. Suzada Doro I ning saroyida yozuvlarning koʻplab nusxalari topilgan. Marmar, loy taxtachalarga va gʻishtlarga bitilgan yozuvlar topilgan. Bu yozuvlarning baʼzilari shoh saroyining turli joylariga, baʼzan poydevorlariga qoʻyilgan.

1970 va 1972-yillarda fransuz arxeologlari tekshirish natijasida noyob yozuvlarni topishgan. 1972-yilda ular Doro I ning 3 metrli haykalini topganlar (boshi saqlanmagan). Unda qadimgi fors, elam, akkad va misr iyerogliflari bilan

bitilgan matnlar bo'lgan. Bular saltanatning turli qismlariga turli tillarda jonatilgan deklarativ matnlar va farmonlarning nusxalari hisoblanadi. Persepol va Pasargadda Kserksning toshga o'yilgan yozuvi topilgan bo'lib, ta'qiqlangan xudolarning tangrilari bilan kurashi haqida ma'lumot berilgan. So'nggi ahmoniyalar podsholarining tarix uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan yozuvlari ham topilgan.

Bundan tashqari, Eronda o'ndan ortiq oltin va kumush idishlar topilgan bo'lib, ularda qadimgi fors mixxat yozuvi yoki uch tilli (elam, akkad va fors tillaridagi) matnlar (trilingvalar) topilgan. Bir qator ahmoniyalar davri yozuvlari Midiyadan topilgan. Hamadon yaqinida mixxat yozuvli trilingva, oltin va kumush plastinkalarda yozuvlar topilgan. Bular Ekbatanadagi (hozirgi Hamadon) Doro I saroyi poydevoriga qo'yilgan. Bobilda shoh saroyi xarobasida toshga o'yilgan Bexistun yozuvi variantining parchasi topilgan. Urukda mixxat yozuvidagi trilingva bitilgan alebastr vaza (ayoq) topilgan.

Misrdan ahmoniyalar yozuvlari topilgan. U Doro I ning Suvaysh kanali qurilishidagi eski fors, elam, akkad va misr iyeroglif yozuvidagi uchta tosh lavhadir. Erondagi Suza shahri xarobalaridan ko'plab vazalar (ayoqlar) topilgan bo'lib, ular Misrda tayyorlanib, Eronga keltirilgan. 1952-1955-yillarda turk arxeologlari tomonidan Kichik Osiyodagi Eron satrapi poytaxti Daskildan ahmoniyalar davriga oid 300 ga yaqin farmonlar arxivi topilgan. Ulardan 41 tasi mixxat yozuvida va oramiy yozuvidagi muxrlar (bullalar) bilan tasdiqlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Аҳмедов Б. Ўзбекистон тарихи манбалари (Қадимги замон ва ўрта асрлар). –Т.: Ўқитувчи, 2001
2. Мадраимов А. Фузаилова Г. Манбашунослик. Бакалаврият таълим йўналиши талабалари учун дарслик. –Тошкент, 2008.
3. Исҳоқов М. Унитилган подшоликдан хатлар. –Т., 1992